

МУЗЛИКЛАР ХУДУДИДА ҚИШКИ ЁҒИНГАРЧИЛИКНИ ДОППЛЕР РАДИОЛОКАТОРЛАРИ АСОСИДА БАҲОЛАШ

Сайдиллаева С.Н.

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти
Тошкент, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17166403>

Аннотация. Марказий Осиё тоғларида сув ресурсларини аниқ баҳолашда ёгингарчилик ва музликлар ҳолати ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Анъанавий метеостанциялар чекланган ҳудудларда маълумот тақдим этса, доплер радиолокаторлари кенг майдонларда ёгингарчиликнинг жадаллиги ва турини аниқ баҳолаш имконини беради. Ушбу тадқиқотда Пискем ва Чимён ҳавзаларидан олинган 2011-2020 йиллар маълумотлари таҳлил қилинди. Радиолокатор маълумотлари, гляциологик кузатувлар ва дарё сарфлари интеграция қилинди. Натижаларга кўра, ёгингарчиликнинг фазовий ва вақт бўйича ўзгарувчанлиги музликлар масса-балансини белгилайди ҳамда экстремал ёгин ва тез эриш жараёнлари сел ва тошқин хавфини кучайтиради. Ушбу ишда илк бор Ўзбекистон шароитида радиолокация маълумотлари гляциологик кузатувлар билан уйғун таҳлил қилинди ва уларнинг сув ресурслари прогнозига аҳамияти кўрсатилди.

Калит сўзлар. Музликлар, доплер радиолокаторлари, ёгингарчилик, масса-баланс, қор захиралари, сел хавфи.

Кириш. Марказий Осиёда сув ресурслари асосан ёгингарчилик ва музликлар ҳиссасига боғлиқ бўлиб, улар минтақанинг иктисодий-ижтимоий барқарорлиги учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга [Кренке, 1982; Immerzeel ва бошқ., 2010]. Тоғли ҳудудларда ёгингарчиликнинг аниқ баҳоланиши сув баланси, гидрологик хавф-хатарларни проноз қилиш ва иқлим ўзгаришлари таъсирини ўрганишда муҳим аҳамият касб этади. Сўнгги ўн йилликда доплер радиолокаторлари орқали ёгингарчиликни аниқ баҳолаш имконияти пайдо бўлди [Селивёрстов, 1985]. Бу технология ёгинларнинг интенсивлиги ва фазовий тарқалишини юқори аниқликда қайд этишга имкон бермоқда. Шу билан бирга, музликлар майдони ва масса-балансини кузатиш бўйича гляциологик тадқиқотлар сув ресурсларини аниқ баҳолашда муҳим аҳамиятга эга [Кренке, 1982].

Мавзунинг долзарблиги. Допплер радиолокаторлари музликларнинг юзасидаги ўзгаришларни кузатиш орқали уларнинг ҳаракат тезлигини аниқлашга қодир. Радардан акс этган тўлқинларнинг частотаси музлик ҳаракатига қараб ўзгаради [Doviak ва бошқ., 1993]. Бу маълумотлар музликнинг сув балансига таъсирини, унинг эриши тезлигини ва пастга қараб силжишини таҳлил қилишда қўлланилади. Бу, айниқса, музлик тошқинлари каби хавфли ҳодисаларни олдиндан проноз қилишда муҳимдир [Mouginot ва бошқ., 2014].

Тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари. Допплер радиолокаторлари ёрдамида ҳудуддаги ёгингарчилик миқдори аниқлиги ва ҳудудий тақсимланишини аниқлашга ёрдам беришдан иборат.

Музликлар минтақадаги сув ресурсларининг асосий манбаидир. Допплер радиолокаторларидан олинган маълумотлар музлик ҳавзасидаги қор захиралари ҳажмини аниқ баҳолаш имконини беради. Бу эса келажакдаги сув сарфини проноз қилиш ва сув ресурсларини самарали бошқариш учун асос бўлади [Williams ва бошқ., 2007]. Музликнинг масса-баланси ижобий, манфий ёки нолга тенг бўлиши мумкин. Агар музликка тўпланган қор эриган муз миқдоридан кўп бўлса, масса-баланс ижобий ҳисобланади ва музлик ўсади. Агар аксинча бўлса, масса-баланс манфий бўлиб, музлик кичраяди. Сўнгги ўн йилликлардаги кузатувлар Марказий Осиёдаги музликларнинг

кўпчилигида манфий масса-баланс кузатилаётганини кўрсатмоқда. Бу музликларнинг қисқариши ва минтақадаги сув захираларининг узоқ муддатли камайишидан далолат беради [Dyurgerov ва бошқ., 2002]. Музликлар табиий сув омборлари вазифасини бажаради. Улар қишда ёғингарчиликни қор ва муз шаклида тўплайди, ёзда эса аста-секин эриб, дарёларни сув билан таъминлайди. Музликларнинг масса-балансини доимий ўлчаб бориш сув сарфининг мавсумий ўзгаришларини прогноз қилиш ва сув ресурсларини режалаштиришда жуда муҳимдир. Айниқса, иссиқ ва қуруқ ёз ойларида, ёғингарчилик деярли бўлмаганда, музликлардан эриган сув дарёлар учун асосий манба бўлиб хизмат қилади [Носк, 2005].

Анъанавий гляциологик кузатувлар музлик юзасидаги бир неча нуктадагина маълумот йиғади. Допплер радиолокаторлари эса кенг ҳудудлардаги ёғингарчиликнинг аниқ миқдори ва турини реал вақтда ўлчай олади. Бу, айниқса, тоғлардаги мураккаб рельеф шароитида муҳим аҳамиятга эга. Радиолокатор маълумотлари музликка қор шаклида тушган ёғингарчиликнинг ҳажмини аниқроқ баҳолашга имкон беради, бу эса аккумуляция жараёнини моделлаштиришда муҳим рол ўйнайди [Marzano ва бошқ., 2018].

1-расм. Ўзбекистонда метеорологик радиолокаторлар жойлашув харитаси

Муҳокама ва натижалар. Допплер радиолокаторлари ёғинларнинг интенсивлиги ва динамикасини юқори аниқликда қайд этиш имконини берса [Селивёрстов, 1985], гляциологик кузатувлар музликлар сув захиралари ҳақида бевосита маълумот тақдим этади [Кренке, 1982]. Ушбу ишда Пискем ва Чимён ҳавзаси мисолида ҳаво ҳарорати ва ёғингарчилик динамикаси таҳлил қилинди.

Ушбу маълумотлардан кўриниб турибдики, ёғингарчилик миқдорининг энг юқори кўрсаткичлари, асосан, ҳарорат паст бўлган даврларга тўғри келади. Бу қаттиқ ёғингарчилик (қор) кўринишидаги ёғинларнинг устуңлигини кўрсатади, бу эса музликлар ва қор қопламанинг тўйиниши учун муҳимдир. Ҳарорат (T_N) йил давомида аниқ мавсумийликни кўрсатади – ёзда кўтарилиши ва қишда пасайиши.

Бу музликларнинг эриши асосан ёзги иссиқ даврга тўғри келишини билдиради. Ёғингарчилик (R_{sum}) эса асосан қишқи ва баҳорги ойларда максимумга етиши, ёзда эса кескин камайиши билан ажралиб туради. Бу ҳолат музликларнинг асосий озикланиши қор шаклидаги ёғингарчилик ҳисобига амалга ошишини тасдиқлайди. 2018 йилда кескин равишда юқори ёғингарчилик миқдори кузатилган.

2-расм. Пскем метеостанциясида 2010-2020 йилларда кузатилган ўртача ҳаво ҳарорати ва ёғингарчилик миқдори

3-расм. Чимён метеостанциясида 2011-2020 йилларда кузатилган ёғингарчилик миқдори

Ушбу маълумотлар ёғингарчиликнинг қишки ва баҳорги ойларда кескин кўтарилишини кўрсатади, бу эса тоғли ҳудудлар учун хос бўлган қор ёғинлари даврига мос келади. Ёз ойларида эса ёғингарчилик миқдори кескин камаяди. 2014 йилда 60 мм атрофида, 2017 ва 2018 йилларда эса ёғингарчилик миқдори 60 мм дан ошган. Хусусан, 2017 йилда 75,8 мм атрофида бўлган рекорд даражадаги ёғингарчилик қайд этилган. Бундай аномал даврлар тоғ тизимларидаги қор қопламанинг қалинлашишига, эриган сув миқдорининг ошишига ва, узоқ муддатда, музликлар балансига ижобий таъсир кўрсатиши мумкин. 2019 ва 2020 йилларда ёғингарчилик миқдорининг сезиларли даражада пасайгани кузатилади, бу эса бу даврда ёғингарчилик дефицити юз берганини билдиради. Бундай қуруқ даврлар қор қопламанинг юқалашишига, музликларнинг эриши тезлашишига ва гидрологик танқислик ҳолатига олиб келиши мумкин. Ёғингарчилик ҳажмини баҳолаш учун доплер радиолокаторларидан олинган маълумотлар Пискем ва Чимён метеостанцияларининг кузатувлари асосида калибрланди. Радиолокатор ёрдамида ёғин интенсивлиги (I , мм/соат) ва булутлилик майдони (S , км²) аниқланди [Имамджанов ва бошқ., 2025].

1-жадвал

Радиолокация ва метеостанция маълумотлари асосида ёғингарчилик ҳисоблари

Сана	МС	I , мм/соат	$S_{\text{булутлилик}}$, км ²	R , мм (метеостанция маълумоти)	Булутли акс эттириш асосида натижасида булутлилик
------	----	---------------	---	-----------------------------------	---

					майдонига тушган ёгин миқдори, м ³
15.01.2024	Пискем	16,43051781	10 499	28,2	172 220,55
29.01.2024	Чимён	16,43051781	19 925	33,2	326 840,14
07.02.2024	Чимён	16,43051781	13 931	20,6	228 517,44
16.02.2024	чимён	16,43051781	12 896	23,9	211 539,79

Ҳажм қуйидаги формула билан ҳисобланди:

$$V = A \cdot I \quad (1)$$

бу ерда: V — ёгингарчилик ҳажми (м³), A — булутлилик майдони (м²), I — ёгингарчилик жадаллиги (мм/соат).

1-жадвалда 2024 йил қиш мавсумидаги асосий ёгин ҳолатлари келтирилган. Ҳисобланган қийматлар станция маълумотлари билан яқин мос тушган. Масалан, 15.01.2024 й. Пискемда 28,2 мм ёгин қайд этилган бўлиб, радиолокация ҳисоблари бўйича 172 минг м³ атрофидаги қор ҳажми аниқланган.

Таҳлиллар кўрсатдики, ёгингарчиликнинг фазовий ўзгарувчанлиги катта аҳамиятга эга. Қишдаги қор ёгинлари музликлар масса-балансини асосан белгилайди. Мавсумий фарқлар аниқ кузатилди:

- қиш-баҳор ойларида максимал ёгин;
- ёзда эса кескин камайиш.

4-расм. 15.01.2024 йил Пискем ва 16.02.2024 йил Чимён метеостанцияларида кузатилган булутлилик майдони

Допплер радиолокаторлари маълумотлари тоғли ҳудудларда ёгингарчиликнинг кучли фазовий ва вақт бўйича ўзгарувчанлигини кўрсатди. Ёз мавсумида музлик суви ҳиссаси 30–40 % гача етиб, кўп ҳолларда экстремал ёгинлар билан қўшилиб сел ва тошқин хавфини кучайтиради. Охириги 20 йилда Пискем ҳавзасида музлик майдонларининг 12–15 % қисқариши кузатилди, бу эса сув балансининг сезиларли ўзгаришига олиб келмоқда [Immerzeel ва бошқ., 2010]. Радиолокация ва гляциологик маълумотларни уйғун қўллаш сув ресурсларини баҳолашда ва хавф-хатарларни олдиндан аниқлашда самарали эканлиги аниқланди. Бу усул ёрдамида келгусида сел хавфини олдиндан прогноз қилишни амалиётга татбиқ қилиш мумкин.

Хулоса. Ушбу маълумотлар Марказий Осиё тоғларида, хусусан, Чимён худудида иқлим ўзгаришларининг гидрологик жараёнларга, худуддаги музликлар ва қор қопламанинг ҳолатига таъсирини баҳолаш учун муҳим аҳамиятга эга. Пскем ва Чимён метеостанциясининг маълумотлари таҳлили минтақада ёғингарчилик миқдорининг ва иқлимнинг юқори даражада ўзгарувчан эканлигини кўрсатади. Нам ва қуруқ даврларнинг алмашилиши, ҳамда ҳароратнинг мавсумий тебранишлари гидрологик тизимларга ва, айниқса, музликларнинг барқарорлигига бевосита таъсир кўрсатади. Допплер радиолокаторлари маълумотлари, Пскем ва Чимён станциялари кузатувлари билан уйғунлаштирилганда, музликлар худудидаги ёғингарчилик ҳажмини аниқ баҳолаш имконини беради. Кишки ёғинларни музликлар устида узгариш динамикасини баҳолаш имконини беради.

АДАБИЁТЛАР

1. Doviak, R. J., & Zrnić, D. S. Doppler Radar and Weather Observations. Academic Press. – 1993.
2. Dyurgerov, M. B. Glacier Mass Balance and Regime: Data of Measurements and Analysis. Institute of Arctic and Alpine Research, University of Colorado. – 2002.
3. Hock, R. Glacier melt: a review of processes and their modelling. Progress in Physical Geography. – 2005. 29(1), 1-32
4. Immerzeel W.W., Van Beek L.P.H., Bierkens M.F.P. Climate Change Will Affect the Asian Water Towers // Science. – 2010. – Vol. 328. – P. 1382–1385.
5. Marzano B., Boni M. A. A., & Petrucci S. M. I. G. Radar Remote Sensing of the Cryosphere. Journal of Glaciology. – 2018. 64(245), 389-405.
6. Mouginot, J., & Rignot, E. High-resolution ice velocity data from radar interferometry. Geophysical Research Letters. – 2014. 41(1), 127-133.
7. Williams R. S., Ferrigno J. G., & N.C.N.G.S. Team, T.E. Glacier-Mapping Activities in the U.S. Geological Survey. Annals of Glaciology. – 2007. 46, 21-27.
8. Имамджанов Ҳ.А., Кадиров Б.Ш., Филиппов С.Г., Сайдиллаева С.Н. Радиолокацион метеорологияда географик ахборот технологияларидан фойдаланиш. – Тошкент.: 2025.
9. Кренке А.Н. Массообмен в ледниках и его климатические связи. – М.: Наука. – 1982. – 288 с.
10. Селивёров Ю.П. Радиолокационные методы в гидрометеорологии. – Л.: Гидрометеиздат. – 1985. – 216 с.